

ANTONIMLARDAGI USLUBIY IMKONIYATLAR

Mizomova Farida Abror qizi

JDPU O`zbek tili va adabiyoti fakulteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285905>

Annotatsiya. Maqolada o`zbek tilshunosligida antonimlarning lisoniy va nutqiy voqealanishi hamda ularning stilistik xususiyatlari ilmiy asoslanadi. Turli olimlar tomonidan til sathlari doirasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar masalasi, ularning uslubiy imkoniyatlari yoritildi.

Kalit so`zlar: leksik antonimlar, frazeologik antonimlar, frazeologik-leksik antonimiya, affeksal antonimiya, kontekstual antonimiya.

METHODOLOGICAL POSSIBILITIES IN ANTONYMS

Abstract. The article scientifically substantiates the linguistic and colloquial phenomena of antonyms and their stylistic features in Uzbek linguistics. The issue of scientific research carried out by various scientists within the framework of language levels, their methodological capabilities were highlighted.

Keywords: lexical antonyms, phraseological antonyms, phraseological-lexical antonyms, affexal antonyms, contextual antonyms.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В АНТОНИМАХ

Аннотация. В статье дается научное обоснование языковой и речевой истории антонимов в узбекском языкознании, а также их стилистическим особенностям. Освещался вопрос научных исследований, проводимых различными учеными в рамках языковых уровней, их методологических возможностей.

Ключевые слова: лексические антонимы, фразеологические антонимы, фразеологические антонимы, аффективные антонимы, конститутивные антонимы.

“Antonimlar nutqda katta ahamiyatga ega. Ular predmet va hodisalar orasidagi farqni to‘g‘ri ifodalay olish imkonini beradi. Antonimlarni to‘g‘ri qo‘llay olmaslik qo‘pol xatoga olib keladi. Masalan, quyidagi misolni kuzating: ...choyxona mudiri Yusufjon Nozimov ko‘rinishdan turmushning issiq-chuchugini totigan kishiga o‘xshaydi. («G‘alaba» gazetasi.) Antonimlar tilning kuchli stilistik vositalaridan biridir”.¹

“Antonimiya hodisasi, asosan, bir so‘z turkumi leksemalari doirasida yuz beradi. Antonimiya hodisasi sifat turkumida keng tarqalgan, ot va fe‘llarda biroz kamroq uchraydi, olmosh va sonlarda esa bo‘lmaydi (ayrim kontekstual holatlar bundan mustasno)”.²

Leksik antonimlar muhim uslubiy vositalardir. Ular matnda qarshilantirish (antiteza) vositasi rolini bajaradi, shu orqali hodisa va holatlardagi qarama-qarshiliklarni, ayrim obraz va personajlarning ichki dunyosidagi ziddiyatlarning badiiy talqinini ta‘minlaydi.

Tinglar edim betinim

Uzun tunlar yotib jim.

Seza olardim kuchin,

Ko‘pi yolg‘on, ko‘pi chin.(H.O.)

“Antonimlar maqol va matal janrlarida ham muhim uslubiy vosita sanaladi — hayotiy tajriba umumlashmalarini maqol va matallar tiliga xos uslubda ta‘sirchan ifodalash imkonini yaratadi”.³

¹ Musayev A./ O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti o‘zbek tili va uni o‘qitish uslubiyati kafedrasi o‘zbek tili stilistikasi fanidan ma‘ruza matni./Jizzax-2014-2015.B. —137.

² Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik - T.: «Talqin», 2005. B—171.

³ Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik - T.: «Talqin», 2005. B—175-176.

Yaxshiga yondash, **yomondan** qoch.

Og'irning ostidan, **yengilning** ustidan o'tma.

Do'st achitib gapirar, **dushman** kuldirib.

Antonimlik hodisasi frazemalar va grammatik kategoriyalar doirasida ham yuzaga keladi. Antonimlarni ham nutqda to'g'ri qo'llay olish yoki qo'llay olmaslik gapning mazmuniga ta'sir ko'rsatadi.

“Ideografik semalaridan odatda biri zid, qolganlari aynan ikki frazema (frazosemema) biri ikkinchisiga nisbatan antonim deyiladi. Bunday ma'no munosabati oppozitiv munosabat deb ham nomlanadi: oq ko'ngil - ko'ngil(i) oq va ich(i) qora frazemalari o'zaro, ochiq qo'l - qo'li ochiq va tutunini bulut ko'rmas, yuvindisini it frazemalari o'zaro kabi.

Antonimik munosabat frazema bilan leksema orasida ham mavjud bo'lib, frazeologik–leksik antonimiya deyiladi: bosh(i) osmonda frazema bilan xafa leksemasi o'zaro, qo'l(i) ochiq frazema bilan xasis leksemasi o'zaro kabi.

Frazeologik antonimiyani belgilashda ham ko'p ma'nolilik bilan hisoblash zarur. Bir ma'noli frazemalardagina antonimiya frazema bilan frazema orasida voqe bo'ladi: yerga ur – ko'kka ko'tar kabi.

Ko'pma'noli frazemalarda esa har bir frazosemema o'z antonimi bo'lishi mumkin. Masalan, ko'z(i)ga issig' ko'rin– frazema ikki lug'aviy ma'noni anglatadi: 1) “tanishdek tuyil”, 2) “o'ziga tort” –“yoqimli bo'l”. Bu ma'nolarning birinchisiga frazeologik antonim yo'q, ikkinchisiga esa ko'z(i)ga sovuq ko'rin– frazema antonim: *Kelganiga sal o'tmay hammaning ko'ziga issiq ko'rinib qoldi. (Said Nazar). - Qori bolalarning ko'ziga sovuq ko'rinib qolgan edi (Parda Tursun)*”.⁴

Qarama-qarshi ma'no anglatuvchi affiksalar affiksalar antonimiyani keltirib chiqaradi. Tilimizda affiksalar antonimiya, asosan, so'z yasovchi affiksalar doirasida uchraydi: -li - siz: aqlli-aqlsiz; -li - be-: sabrli - besabr; be- ba-: bedavlat - badavlat. Keltirilgan affiksalar juftliklar har doim ham, barcha holatlarda antonim bo'lib kelavermaydi. Masalan, boshli - bebosh deb ishlatmaymiz.

“-siz affiksi ko'rib o'tilgan ma'nolarda -li affiksining antonimidir. Qiyoslang: mevali — mevasiz, imzoli — imzosiz, nurli — nursiz, kuchli — kuchsiz, yoqimli — yoqimsiz, odobli — odobsiz va b. Lekin bu ikki affiks hamma vaqt bir-birining antonimi sifatida qo'llanavermaydi. Ayrim leksemalardan -li affiksi yordamida sifat yasalgani holda ulardan -siz affiksi yordamida sifat yasalmaydi va aksincha. Mas. , ayanchli, dahshatli, ziyoli, nafratli so'zlarining ayanchsiz, dahshatsiz, ziyosiz, nafratsiz kabi antonimi , so'ngsiz, ilojsiz, so'zsiz yuzsiz so'zlarining sinfli, iloji, so'zli, yuzli kabi antonimi yo'q”.⁵

Ko'rinib turganidek umumiy fonda antonim bo'lgan ba'zi birliklar kontekstda yoki so'zlar bilan o'zaro birikkanida antonimlik hosil qilmaydi. Agarda ularni antonim sifatida qo'llasak, qo'pol uslubiy xatolikka yo'l qo'ygan bo'lamiz. Masalan, «og'ir judolik» birikmasidagi «og'ir» so'ziga nisbatan «yengil» so'zini antonim sifatida qo'llay olmaymiz. Lekin bu ikkala so'z asosiy fonda o'zaro antonimlikni hosil qila oladi.

REFERENCES

1. Musayev A./ O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti o'zbek tili va uni o'qitish uslubiyati kafedrasida o'zbek tili stilistikasi fanidan ma'ruza matni./Jizzax-2014-2015.B. —137.
2. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik - T.: «Talqin», 2005. B—171.

⁴ Rahmatullayev Sh /Hozirgi o'zbek adabiy tili (darslik)/Toshkent."Universitet" —2006. B—440-441.

⁵ Hojiyev A. /O'zbek tili so'z yasalishi/ Oliy o'quv yurtlarining filologiya fakultetlari studentlari uchun qo'llanma. O'zSSR Xalq ta'limi ministrligi tasdiqlagan. Toshkent – “O'qituvchi” – 1989. B – 64.

3. Rahmatullayev Sh /Hozirgi o`zbek adabiy tili (darslik)/Toshkent."Universitet" —2006. B—440-441.
4. Hojiyev A. /O`zbek tili so`z yasalishi/ Oliy o`quv yurtlarining filologiya fakultetlari studentlari uchun qo`llanma. O`zSSR Xalq ta`limi ministrligi tasdiqlagan. Toshkent – “O`qituvchi” – 1989. B – 64.